

KOGNITIV TILSHUNOSLIK METODLARI

Abdullayeva Roxila Yusufjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15631055>

Ma'lumki, har qanday yo'nalish istiqboli predmetga yondashuv va tadqiq usullarini o'z ichiga oluvchi tadqiqot metodlariga bog'liq. Antroposentrik paradigmaning barcha yo'nalishlari uchun xos bo'lgan mumtoz metodlar: tasvirlash, tavsiflash, tasniflash, umumiydan xususiyyga, xususiyydan umumiyga borish, kuzatuv, so'rovnomma-suhbat bugungi kunda olib borilayotgan tadqiqotlarda ham izlanish asosini tashkil qiluvchi asosiy metodlar bo'lib qolmoqda. Shuning bilan bir qatorda har bir sohada uning xususiyatidan kelib chiqqan holda amal qiluvchi metodlar borki, ishning ilmiy qiymati, yo'nalish xususiyatlari va tadqiqot maqsadi haqida yaqqol tasavvur hosil qilishga yordam beradi. Jumladan, kognitiv tilshunoslikda ham bir necha xususiyy metodlar amal qiladi.

Masalan, konseptual tahlil kognitiv semantikaning asosiy tadqiqot metodlaridan biri hisoblanadi. U til birliklarining inson lisoniy manzarasida qanday konsept hosil qilish masalasini o'rganadi. Uni tashkil qiluvchilarga ajratadi, umuminsoniy va milliy xususiyatlarini ko'rsatadi¹. O'rganish obyekti sifatida jonli nutq, badiiy yoki folklor fondi namunalari, til birliklari yoki leksik sathning ma'lum bir guruhi tanlab olinishi mumkin. O'zbek tilshunosligida so'nggi yillarda konsept bilan aloqador bo'lgan tadqiqotlar soni oshgan.

Shuningdek, freym tahlil metodi ham lingvokognitiv tadqiqotlar uchun muhim. Bilim tuzilmalarini, geshtalt va konseptlarni assotsiativ tarzda namoyon qilish mazkur metodning asosiy tamoyili hisoblanadi. Freym tahlil metodining ustunlik jihati shundaki, inson ongida til zaxirasi bilan aloqador bo'lgan va umuman olganda, har qanday bilim uzviy ravishda boshqa bilimlar bilan bog'liq holatda mavjud bo'lishi, bir belgi (ta'rif) bir necha konsept, geshtalt yoki ssenariy uchun dahldor bo'la olishi, ong murakkab va ayni vaqtda kompleks butunlik bo'la olishini asoslaydi. Insondagi nutq yarata olish qobiliyati, valentlik tushunchasi, o'zbek mentalitetida farosat tushunchasi bilan bog'lanadigan barcha jarayonlarni ayni freym tahlil metodi asoslaydi. Bu tahlil metodiga ko'ra, inson ongidagi obraz, konsept yoki hukm, har qanday tushuncha freym sxemasidan, ya'ni uni tashkil qiluvchi ta'riflardan iborat bo'ladi. O'zbek tilshunosligida freym tahlil metodi nisbatan kam o'rganilgan hodisa bo'lib, monografik plandagi tadqiqotlarni talab qiladi.

Konseptual metaforalar tahlili masalasi ham soha uchun muhim. Konseptual metafora nisbatan keng tushuncha bo'lib, an'anaviy lingvistik metafora tushunchasidan kengroq tushuncha hisoblanadi². Odatda, metafora shakl yoki mazmun o'xshashligi asosida vujudga keluvchi ko'chimni ifodalaydi. Badiiy adabiyot, paremiologik fond namunalarida faol uchraydi. Biroq konseptual metafora o'xshashlik mezoni bilan chegaralanmaydi. U ayni shu o'xshashlik asosida kechadigan bilish jarayonini tadqiq qiladi.

Til doimiy ravishda dinamik harakat qiladigan hodisa sifatida uni tadqiq qiluvchi sohalar ham doimiy o'zgarib boradi. Zamon talablaridan kelib chiqqan holda tadqiqot metodlari ham o'zgarib boradi, yoki integratsiyaga uchraydi. Bugungi lingvokognitiv tadqiqotlarda ham aynan shunday metodlarga ehtiyoj bor va tadqiqotlar orasida taklif etilayotgan bir necha metodlar bor. Jumladan, Boldirev N.N va Fedyayeva V.E. muallifligida chop etilgan maqolada "kultural

¹ Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: курс лекций. – Томбов: 2014. С – 15.

² Evans V and Green M. Cognitive linguistics. Edinburgh university press, 2006. P – 9.

konseptualizatsiya” va “kultural metafora” – “madaniy konseptualizatsiya” va “madaniy metafora”lar haqida soʻz boradi. Mualliflarga koʻra, bilish jarayoni kompleks jarayon³. Yaʼni unda bir necha omillar taʼsirini eʼtirof qilish zarur. Masalan, muloqot muhiti, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hayot, madaniyat shular jumlasidandir. Inson nimani oʻzlashtirmasin, u buni jamiyatdan tashqarida amalga oshira olmaydi. Ijtimoiylik esa moddiyatdan jamiyat yashab turgan muhit va uning ijtimoiy-siyosiy holati, anʼana va mentalitetidan holi boʻlmaydi. Muallif maqolada jarayonning faqat bir jihati madaniy omilga kengroq eʼtibor qaratadi. Maʼlumki, lingvokulturologiya ayni hodisa, tilning madaniyatga, madaniyatning esa til taʼsirini oʻrganuvchi soha hisoblanadi. Konseptualizatsiya jarayonining madaniy nuqtayi nazardan tahlil qilinishi ayni vaqtda kognitiv tilshunoslik uchun ham, lingvokulturologiya uchun ham ahamiyatli xulosalar beradi. Metafora til hodisasi sifatida madaniy kod ham saqlashi tabiiy hol. Har bir xalqda oʻz stereotiplari bilan aloqador boʻlgan va shu til egalari uchun xos boʻlgan koʻchimlar boʻlishi tabiiy. Bilish jarayonini tahlil etishda ushbu omilni ham nazarda tutish kerak boʻladi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, tilshunoslikning tadqiqot doirasi kengayib borgani sari umimg metodlarida ham oʻzgarish kuzatiladi. Kognitiv tilshunoslikning zamonaviy tadqiqotlari soha metodlarining antroposentrik soha yoʻnalishlari bilan integratsiyasini taqozo qilmoqda. Jumladan, bevosita lingvokulturologiya bilan aloqador boʻlgan “madaniy konseptualizatsiya” tushunchasi sohalar kesimida tadqiqot olib borishni taqozo qiladi. Ahamiyatli jihati shundaki, chiqarilgan xulosalar voqea-hodisani kompleks oʻrganish imkonini beradi. Shuningdek, yaqin kelajakda sohaning pragmatika, sotsium, mentalitet, etnos, til oʻqitish va oʻzlashtirish bilan aloqador integratsion koʻrinishlarini inkor qilib boʻlmaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: курс лекций. – Томбов: 2014. 236 с.
2. Болдырев Н.Н., Федяева Е.В. Когнитивные методы исследования в лингвистике: концептуально-инференционный анализ / Вестник Российского университета дружбы народов. С – 686-703.
3. Evans V and Green M. Cognitive linguistics. Edinburgh university press, 2006. 851 P.

³ Болдырев Н.Н., Федяева Е.В. Когнитивные методы исследования в лингвистике: концептуально-инференционный анализ / Вестник Российского университета дружбы народов. С – 689.